

Ich schwöre auf die Wahrheit aus einem dekonstruktiven Denken

(Identity impression)

Kapitalismus auf der Suche nach Religion (Deutsch)

Forscher: Mahan Kaveh

Student des Maschinenbaus (leitender Forscher der westlichen Philosophie, Autor, Regisseur, Komponist)

Student des Maschinenbaus (Autor, Regisseur, Komponist, westlicher Philosophieforscher)

March 2020

Unterschrift des Autors:

Godment - 11228

پروفایل پژوهشی

Godment Lable©™

Founder: Mahan Kaveh

<https://elmnet.ir/eid/D-0045-8560>

<https://sciexplore.ir/Profiles/Author/198-415-636>

<https://www.researchgate.net/profile/Mahan-Kaveh-2>

علم نت

سای اکسپلور

ریسرچ گیت

Abstrakt:

Heute wächst die Wirtschaft der Welt, in der wir leben, auch wenn sie säkular, unreligiös und sogar religiös ist, Schritt für Schritt und Schulter an Schulter. Das bedeutet, dass jede Gesellschaft und jede Gruppe unabhängig oder sogar kontinuierlich, sei es durch die islamische oder die marxistische Ökonomie, zum Überleben und zur Geburt einer neuen Moderne beigetragen hat. Es liegt an der Entscheidung, dem Weg jeder dieser Ökonomien zu folgen uns, das Fundament unserer Familie oder uns selbst fruchtbar zu machen. Das heißt, wir können uns dafür entscheiden, an die Stelle zu treten, an der der Islam das Ruder innehat, oder an die Stelle, an der die Wirtschaft von anderen aufgebaut wird. Tatsächlich besteht der Zweck des Schreibens dieses Artikels darin, die islamische Wirtschaft in einer Zeit zu untersuchen, in der die Religion eine direkte Beziehung zur Regierung der Gesellschaft hat, die auch mit den Menschen der Gesellschaft verbunden ist. Wir befassen uns damit, wie wichtig es ist, wie der Kapitalismus Seite an Seite mit der Religion wachsen und dabei gegen einige göttliche Gesetze und Vorschriften verstoßen kann. Bei diesen Notizen und Gesetzen handelt es sich um Prinzipien wie Ethik und Regeln, die mit dem Aufkommen des Kapitalismus einen schweren Schlag für den Körper der Religion darstellen können. Vielleicht schafft der Kapitalismus nach Meinung einiger Menschen einen Wettbewerbsmarkt, auf dem wirtschaftliche Konkurrenten besser dran sind. Es wird die soziale Situation der Nationen verbessern. Aber das Wesen und die Wurzel des Kapitalismus ist ein Wirtschaftssystem, dessen Grundlagen auf Privateigentum basieren und dem auch persönliches Eigentum zugeschrieben wird. Das klare Merkmal des kapitalistischen Gesetzes besteht darin, dass es in erster Linie zur Erzielung wirtschaftlichen Profits und nicht unbedingt zur Befriedigung menschlicher Bedürfnisse eingesetzt wird. Wir wissen, dass jedes System, dessen Ideal die Transformation sozialer Beziehungen ist, seine Befürworter und Kritiker hat. Auch der Kapitalismus hat davon nicht profitiert, worüber wir weiter sprechen werden. Aber das grundlegende Problem, das zum Erscheinen dieser Schrift geführt hat, sind tatsächlich die Aktionen und Reaktionen der Konfrontation oder Gegenüberstellung von Wirtschaft und Religion und der zwischen ihnen geschaffenen Beziehung.

Schlüsselwörter: Moderne – Kapitalismus – Religion – Marxismus – Wirtschaft

Einführung:

Der Grund für den Vergleich und die Gegenüberstellung der beiden Wörter „Kapitalismus“ und „Religion“, die für sich genommen an der Oberfläche und im Inneren eine andere Welt haben und direkte Handlungen haben, liegt im Lauf der Zeit. Das

kapitalistische System ist ein System, in dem Religion nicht erwähnt wird. Tatsächlich bedeutet alles Zahlen und Gewinnsteigerung oder -minderung. Aber kann ein religiöses System frei von Ökonomie sein? Können Ethik und Regeln ihr angemessener Ersatz sein, wenn wir die Wirtschaft in dieser Art von Gesellschaft außer Acht lassen? Ist es möglich, sich nur mit diesem Mechanismus und Faktor der ersten Säule im Leben eines jeden Menschen, nämlich der Wirtschaft, zufrieden zu geben? Diese Fragen gehören zu den grundlegenden Fragen und Annahmen, die jedem durch den Kopf gehen können. Aber sicherlich wird es nicht allein das Ziel dieser Forschung sein, sich mit diesen Themen zu befassen.

Die Einführung des Kapitalismus in die Institution der Religion schafft unterschiedliche Welten. Erstens eine Welt, die unabhängig von Moral oder sogar Religion ist. Und zweitens eine Gesellschaft, die wie ein Sprungbrett aus dem Körper der Religion emporsteigt und aus ihm emporsteigt, um ihre Bedürfnisse zu befriedigen und den wirtschaftlichen Faktor zu erreichen.

Es ist klar, dass in der erwähnten ersten Welt der Faktor Religion, Ethik und Regeln in den unteren Rängen angesiedelt ist und das wirtschaftliche Element die höheren Ränge erobert.

In dieser Gesellschaft sind Begegnungen, Leben, Verhaltensweisen und alles, was für die Kontinuität des Lebens eine Rolle spielt, gefärbt und riechen nach Ökonomie. In dieser Gesellschaft hat jede Handlung ihre eigene Prüfung und der Mensch wird zum aktiven Buchhalter in allen Bereichen.

In der zweiten erwähnten Gesellschaft spielt die Wirtschaft jedoch oberflächlich betrachtet die Rolle eines Hilfsfaktors, um die Hauptziele zu erreichen, nämlich der Religion zu folgen. Das heißt, die Menschen nutzen den Körper der Religion, um Kapital zu erwerben und zu beherrschen . . Das heißt, sie passen sich der Religion an und nutzen sie so, wie sie es wollen. Diese Arbeit kann durch Vortäuschung und Demagogie oder sogar durch Universalismus geleistet werden. Aber in diesem Artikel versuchen wir, uns auf die Beziehung und die Art und Weise zu beschränken, wie die kapitalistische Wirtschaft und das religiöse System zusammenwirken, und führen die Diskussion nicht darüber hinaus.

Definition des Kapitalismus:

Der Kapitalismus ist ein Wirtschaftssystem, in dem die Grundlagen eines Wirtschaftssystems auf dem Privateigentum an den wirtschaftlichen Produktionsmitteln

basieren und dessen Zügel in der Hand privater Eigentümer liegen. Es wird verwendet, um Vorteile auf Wirtschaftsmärkten und in Wettbewerbsmärkten zu schaffen. Das auch das Gesetz des persönlichen Eigentums genannt wird. Der Sinn dieses Eigentums und dieser Märkte liegt in der Produktion und Verteilung von Gütern.

Die wörtliche Bedeutung von Kapital, also Kapital, umfasst jedoch: Land, Fabriken usw. Die Einnahmen dieser Märkte werden üblicherweise in zwei Formen angeboten. Das eine ist der Gewinn und das andere das Gehalt. Gewinn ist das, was denjenigen zusteht, die das Kapital aufgrund des Eigentums an den Produktionsmitteln bereitgestellt haben. In diesem Gesetz stehen Land, Arbeitskraft und Kapital einer Gruppe von Menschen in der Gesellschaft zur Verfügung, die sich mit der materiellen und geistigen Produktion beschäftigen und diese nur begrenzt und an Bedingungen geknüpft nutzen.

Das klare Merkmal des kapitalistischen Gesetzes besteht darin, dass die Produktion von Gütern, wie es hieß, in erster Linie dazu dient, wirtschaftlichen Gewinn zu erzielen, und nicht unbedingt, um die Bedürfnisse der Menschen zu befriedigen. Natürlich ist die Erzielung von Gewinn in manchen Fällen mit der Befriedigung menschlicher Bedürfnisse verbunden. Ganz allgemein lässt sich das kapitalistische System in zwei Kategorien einteilen: das staatskapitalistische System (heute Sowjetunion-China) und das nichtstaatliche kapitalistische System (die Vereinigten Staaten von Amerika).

Aber Kapitalismus wird auch auf andere Weise definiert, die wir in dieser Sammlung diskutieren.

Eine Gruppe definiert Kapitalismus als den Geist des Gewinnstrebens und der kontinuierlichen Investition von Gewinnen durch den Rückgriff auf rationale Wege.

Anand Sie glauben, dass in einem kapitalistischen System jeder Kapitalist alle verfügbaren Möglichkeiten nutzen muss, um maximalen Gewinn zu erzielen. Andernfalls wird er unweigerlich bankrott gehen. Nun kann diese Forderung für andere nützlich sein oder auch nicht.

Es gibt eine andere Interpretation des Kapitalismus. Auf diese Weise haben sie es als ein soziales System betrachtet, in dem die Produktions-, Verteilungs- und Austauschmittel im Allgemeinen und grundsätzlich im Privateigentum des Einzelnen liegen.

Geschichte des Kapitalismus:

Kapitalismus im allgemeinsten Sinne existiert seit Beginn des 20. Jahrhunderts. Sein Datum ist im Jahr 1902 zu erkennen. Als das berühmte Buch *Modern Capitalism* von Sombart veröffentlicht wurde. Marx hat dieses Wort eigentlich nicht verwendet. Vielmehr wurde es im 16. bis 19. Jahrhundert in England nach und nach offiziell. Einige glauben aber auch, dass Formen des Handelskapitalismus im Spätmittelalter aufblühten. Seit dem Ende des Feudalismus ist das Kapital das vorherrschende System in der westlichen Welt. Nach und nach breitete sich dieses Gesetz von England auf ganz Europa aus, und im 19. und 20. Jahrhundert stellte der Kapitalismus das dominierende, aber nicht das ausschließliche Mittel der Industrialisierung auf der Welt dar.

Philosophie der Ökonomie

(auf Englisch: Philosophie und Ökonomie), heute einer der grundlegenden Unterzweige der Philosophie, untersucht die wahrnehmungsbezogenen, methodischen und ethischen Fragen, die in der Ökonomie bestehen. In dieser Philosophie liegt das Hauptaugenmerk auf den Fragen der Methodologie und Erkenntnistheorie, zu denen Folgendes gehört: Es gibt Methoden, Konzepte und Theorien, mit deren Hilfe Ökonomen versuchen, Erkenntnisse über wirtschaftliche Prozesse zu gewinnen. Als Ergebnis der Wirtschaftsphilosophie zu den objektiven sozialen Hypothesen der Ökonomen; werde bezahlen; Sie achten auch auf die Institutionen und Strukturen, die die Quelle wirtschaftlicher Aktivitäten und Entwicklungen sind. Die Wirtschaftsphilosophie ist ein sympathischer, aber ernsthafter Kritiker. Die Wirtschaftsphilosophie wirft Fragen auf, die nicht weit vom Verstand entfernt und immateriell sind, darunter: Es gibt Fragen zur Struktur der Theorie, zum Beweis der Theorie, zur Angemessenheit der Interpretation und dergleichen; Es wirft auch Fragen zur Erkenntnistheorie dieses Zweigs der Sozialwissenschaften auf. Zusätzlich zu all dem; Die Wirtschaftsphilosophie untersucht und untersucht die Annahmen impliziter und impliziter Normen, die in der Ökonomie existieren. Diese Philosophie untersucht einige ethische Fragen, mit denen sich die Ökonomie manchmal auseinandersetzen muss; Kämpfe; Diese Philosophie besagt auch, dass es wertvoll ist, einen umfassenderen und selektiveren Ansatz für ökonomische Hypothesen zu wählen; dass dieses wichtige Prinzip auf diese Weise verwirklicht werden kann; Dies bedeutet eine umfassendere Nutzung anderer theoretischer Ansätze, eine stärkere Untersuchung und Untersuchung wirtschaftlicher Institutionen, eine stärkere Aufmerksamkeit für wirtschaftliche Ereignisse und deren Vergleich mit anderen Ereignissen sowie eine tiefere und detailliertere Aufmerksamkeit für die

Wirtschaftsgeschichte. Sie wird erfolgreicher sein, wenn die Wirtschaftswissenschaften die Rolle spielen, die sie im 19. Jahrhundert spielten und damals als wirksame und grundlegende Sozialwissenschaft anerkannt wurden. Mit anderen Worten, wenn die Wirtschaftswissenschaften zum Bereich der sozialen Forschung werden und ihre Aufmerksamkeit auf bestimmte wirtschaftliche und soziale Institutionen gerichtet wird, die die moderne Wirtschaft schaffen; Sei Eine Wissenschaft, die sich mit den ethischen Lösungen der damit verbundenen sozialen Phänomene beschäftigt und bereit ist, mehrere Beispiele theoretischer Modelle zu untersuchen und sich um ein wissenschaftliches Verständnis wirtschaftlicher Prozesse, Institutionen und Ergebnisse zu bemühen.

Die Beziehung zwischen Wirtschaftsphilosophie und moralischen Werten

Die Wirtschaftsphilosophie befasst sich mit moralischen Werten wie: menschlichem Wohlergehen, sozialer Gerechtigkeit und dem Ausgleich wirtschaftlicher Prioritäten, die bei der Entscheidungsfindung eine Rolle spielen; Es muss auch erwähnt werden, dass diese Werte bei wirtschaftlichen Argumenten eine Rolle spielen. Ökonomische Argumente zeigen Methoden zur Schaffung von Gerechtigkeit und menschlichem Wohlergehen auf, und, was noch wichtiger ist, ökonomische Argumente; Es tauchen ethische Hypothesen auf, die oft explizit und implizit sind, und nach Ansicht von Philosophen ist ihre Untersuchung nicht ungünstig.

Die Beziehung zwischen Philosophie und Wirtschaftswissenschaften stammt aus der „Wirtschaftsphilosophie“, obwohl ein Großteil der Beziehung zwischen diesen beiden Disziplinen in der Form der „Wirtschaftsphilosophie“ enthalten ist. Wir beginnen unsere Analyse mit zwei allgemeinen Thesen und fahren mit zwei Bemerkungen und süßen Argumenten einiger berühmter Philosophen und Ökonomen fort. Unsere erste These ist, dass die ersten Ökonomen Philosophen waren, und die zweite These besagt, dass eine Gruppe großer Philosophen auch einen ökonomischen Standpunkt hatte. Berühmte Ökonomen wie Adam Smith, David Hume, Robert Malthus, John Stuart Mill, Jeremy Bentham, sogar Stanley Jones, Menger Valerys und Keynes waren gleichzeitig Philosophen. Interessant ist, dass nur im Fall von Ricardo und Marshall gesagt wird, dass sie nicht über ausreichende Kenntnisse der Philosophie verfügten. Gleichzeitig sind die Bemühungen von Hayek, Myrdal, Hale Bruner, Amarita Sen, Caldwell, Blagg, Hicks, Samuelson und sogar Friedman und Menezes erwähnenswert. Andererseits hatte eine beträchtliche Anzahl prominenter Philosophieexperten einen besonders wirtschaftlichen Gedanken. Neben den antiken Philosophen wie Platon und Aristoteles

haben auch neuere Philosophen wie John Locke, George Barclay und David die Kategorien wirtschaftliche Gerechtigkeit, fairer Preis, Wucher und Wirtschaftsmanagement (mit oder ohne Beteiligung des Privatsektors) diskutiert. Hume, Samuel Bailey, Henry Sedgwick und andere stammen aus dieser Sammlung. Gleichzeitig sind die Studien zeitgenössischer Philosophen wie Popper, Cohen, Feyraband, Lakatosch, Rosenberg und Ellner und ihresgleichen grundsätzlich systematisch mit der Wirtschaftswissenschaft verknüpft. Hayeks Bemerkung ist, dass es zur Lösung der wirtschaftlichen Probleme der Gesellschaft nicht ausreicht, sich nur auf die Ökonomie und Wirtschaftstheorien zu verlassen, mit anderen Worten: Es ist notwendig, sich auf die Wirtschaftstheorie zu verlassen, reicht aber nicht aus, um die Grundprobleme der Gesellschaft zu lösen. Die Probleme, an denen wir interessiert sind, beziehen sich nicht nur auf Politikwissenschaft, Recht, Anthropologie, Psychologie und Geschichte, sondern haben auch einen engen Bezug zur Philosophie. Er sagt auch, dass ein Ökonom, der sich nur mit Wirtschaftswissenschaften auskennt, kein guter Ökonom sein kann. Zwischen dem großen Ökonomen James Tobin und dem berühmten Philosophen Robert Nozick kommt es zu einer ernsthaften Debatte über soziale Gerechtigkeit, die beide Schwierigkeiten haben, den anderen zu überzeugen. Schließlich sagt Tobin zu Nozick: Nichts ist gefährlicher als ein Philosoph, der sich ein wenig mit Wirtschaftswissenschaften auskennt. Nozick antwortet sofort: Es sei denn, es handelt sich um einen Ökonomen, der keine Philosophie studiert hat. Der Einfluss der alten und neuen Philosophie auf die Wirtschaftswissenschaften, die Existenz spezieller Techniken in der Wirtschaftswissenschaft, die sie zu einem gemeinsamen Werkzeug unter anderen Sozialwissenschaften machen, die Diskussion über den Ursprung der Wirtschaftswissenschaften selbst, die Rolle einiger philosophischer Lesarten bei der Trennung von Philosophie und Wirtschaftswissenschaften, und schließlich die Rückkehr der Ökonomie auf das Feld ihrer Mutter (zur Zeit des Aristoteles), also der Philosophie, erwähnt auch andere allgemeine Überlegungen zum Verhältnis zwischen Ökonomie und Philosophie (die in Form einer Reihe von Fragen dargestellt werden). Wenn im 19. Jahrhundert die Philosophie der klassischen Physik die Wirtschaftswissenschaften beeinflusste, so hat sie im 20. Jahrhundert die Wissenschaftsphilosophie von Popper, Lakatosch und Kuhn beeinflusst. Auch die Existenz von Elementen wie der Kosten-Nutzen-Analyse, Techniken zur Regulierung optimalen Verhaltens, die den Buchhaltern den Charakter der Buchhaltung verleihen und die Genauigkeit und Kraft der sinnvollen Nutzung von Möglichkeiten, kommt den Akteuren der Wirtschaftswissenschaften zugute, was sie ebenso universell macht wie die Philosophie selbst. Im allgemeinen Kontext ist Philosophie das Studium und die Untersuchung allgemeiner, abstrakter und

allgemeiner Fragen (im Zusammenhang mit der Natur der Existenz, Wissen, Ethik, Vernunft und menschlichen Zielen). Zu den traditionellen Zweigen der Philosophie gehören Metaphysik, Ethik, politische Philosophie (das Verhältnis zwischen Regierung und Bürgern), Wissenschaftstheorie und Logik. Gleichzeitig werden in der philosophischen Forschung zwei allgemeine Ansätze der analytischen und kontinentalen [oder kontinentalen] Philosophie verwendet. Beim analytischen Ansatz werden abstrakte Konzepte definiert und analysiert sowie verschiedene Interpretationen im Zusammenhang mit den Fragen und Problemen dieser Konzepte untersucht. Aber im Ansatz der Klima- oder Kontinentalphilosophie (die hauptsächlich an europäischen und nordamerikanischen Universitäten entwickelt wird) sticht eine sehr allgemeine Theorie hervor, die versucht, eine Reihe abstrakter Ideen (aus den Hauptanliegen der Philosophie) zu erklären. Das ist interessant. Beachten Sie, dass die Wirtschaftswissenschaften mit dem analytischen Ansatz eine der Hauptlektüren sind, die gleichzeitig darauf abzielen, andere Bereiche der Sozialwissenschaften und sogar der Naturwissenschaften zu beeinflussen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Ökonomie und Philosophie eng miteinander verbunden sind, unabhängig davon, ob wir Aristoteles als Hauptprofessor und Vater der Wirtschaftswissenschaften (der als erster Lehrer auf diesem Gebiet gilt) oder Adam Smith (der als Begründer der Wirtschaftswissenschaften gilt) betrachten ausführlicher). Die Kategorien und Fragen der Verbindung zwischen Ökonomie und Philosophie. Die Verbindung zwischen Ökonomie und Philosophie kann in Form verschiedener Kategorien hergestellt werden, von denen wir hier und in den nächsten Teilen des Artikels einen Satz (einschließlich 5 Elemente) verwenden, wir erklären Ihnen die wichtigsten davon. Aus der Sicht des Ursprungs und der Wurzeln der Ökonomie: Grundsätzlich ist die Ökonomie von der Philosophie getrennt, und bei der Bildung des allgemeinen Wissens der Philosophie werden die wissenschaftlichen und praktischen Fragen der Ökonomie als deren Teilmenge betrachtet. Obwohl dies von vielen prominenten Ökonomen bestätigt wird, hat es in den wichtigsten philosophischen Texten einen gewissen Platz. Die Kategorien Arbeitsteilung, Fachwissen und wirtschaftliche Gerechtigkeit in Platons Republik und auch in der Sicht von Sokrates, Diskussion von Arbeit, fairem Preis, Beziehungen Nach Aristoteles gehören Makler und dergleichen zu dieser Art. Dieses Thema hat sich sowohl im Mittelalter als auch in der Renaissance- und Aufklärungszeit sowie der Zeit der wirtschaftswissenschaftlichen Produktion fortgesetzt. Beispiele hierfür sind Wirtschaftsdebatten in den Gedanken und philosophischen Texten von Thomas von Aquin, Farabi und Khajeh Nasir. Auch in den berühmten Wirtschaftstexten über den Reichtum der Nationen und die Theorie der moralischen Gefühle von Adam Smith und

vor ihm von William Tain, Kneh, Turgo, Hume, Malthus, Bentham, Se, Senior und insbesondere John Stuart Mill gibt es viele philosophische Verbindungen sind offensichtlich. Die Gedanken von Finalisten, Sozialisten, Ökonomen der historischen Schule, Institutionalisten, Keynesianern und Gruppen von Neoklassizisten gehen noch immer weiter. Um es mit den Worten des prominenten Ökonomen John Robinson zu sagen: Es ist die Natur und Struktur der Wirtschaft und ihre Natur, die aus methodologischer und epistemologischer Sicht mit der Philosophie zusammenhängt: das Anliegen, dass die Ökonomie eine Wissenschaft oder ein Wesen ist Wissenschaftlich, die Natur der relevanten Wissenschaft und ihre wissenschaftliche Methode, Rolle, Konzept und die Gültigkeit der wissenschaftlichen Theorie in der Wirtschaft und ähnlichen Fällen ist eines der wichtigen Themen der Wirtschaftswissenschaften und Ökonomen, die alle philosophische Rückmeldungen haben (insbesondere die Wissenschaftsphilosophie).), die in Form ökonomischer Erkenntnistheorie und Methodik betont und hervorgehoben werden (da in den nächsten Abschnitten eine detaillierte Analyse der zweiten bis fünften Elemente besprochen wird, reicht in diesem Teil ein kurzer Verweis aus). Aus der Sicht der Theorie der rationalen Wahl: Die Hauptprämisse der Ökonomie ist die Kategorie der Rationalität (mit welcher Bedeutung auch immer gewünscht) und diese hat einen grundlegenden philosophischen Zusammenhang. Was und wie rationales Verhalten ist, seine individuelle und soziale Natur, seine Realität, Objektivität oder Subjektivität und ähnliche Fälle gehören zu den philosophischen Implikationen dieser Kategorie. Aus der Sicht der sozialen und politischen Verbindung zwischen wirtschaftlichen Fragen und dem vorherrschenden Denken der Wirtschaftsschulen: Aus der Sicht orthodoxer Neoklassizisten haben nichtökonomische Dimensionen (politische, soziale, kulturelle) keinen wirksamen Zusammenhang mit der Wirtschaft. Viele Studien halten diese Behauptung jedoch für verzerrt und subjektiv und gehen davon aus, dass die Wirtschaft erhebliche soziale und politische Auswirkungen hat. Auch die erste Analyse dieses Themas ist eine philosophische Diskussion.

Aus Sicht der Moral- und Wertekommunikation: Zumindest die Debatten über wirtschaftliche Wohlfahrt, Effizienz, wirtschaftliche Gerechtigkeit, Opposition oder Assoziation dieser Elemente haben einen wichtigen Ursprung und gelten als philosophische Kategorien in der Ökonomie. Nun werden wir entsprechend den genannten Vorthern eine Reihe von Fragen auflisten, die sich mit der Beziehung zwischen Philosophie und Ökonomie befassen. Bevor wir diese Fragen ansprechen, halten wir es für notwendig, zu betonen, dass es verschiedene Elemente gibt, die die gemeinsame Achse der Diskussion über Philosophie und Ökonomie bilden. Diesbezüglich

werden sowohl metaphysische und ontologische Debatten als auch methodologische und erkenntnistheoretische Aspekte diskutiert. Sowohl Wertkategorien als auch Beweis- und Effizienzelemente sowie die Diskussion damit verbundener Verhaltensweisen und Annahmen sowie der sozialen und politischen Zusammenhänge der Wirtschaft und dergleichen. Da sowohl die Ökonomie als auch die Philosophie grundlegende Dimensionen des intellektuellen und praktischen Lebens des Menschen abdecken, spiegeln sie daher auch Interaktion und gegenseitige Beeinflussung wider. Die wichtigsten Fragen, die sich im Verhältnis von Philosophie und Ökonomie stellen lassen, lassen sich jedenfalls wie folgt zusammenfassen: - Welche Themen werden in der Ökonomie grundsätzlich diskutiert und was ist das Hauptanliegen der Ökonomen? Wie vermittelt die Wirtschaftswissenschaft Wissen? Und welche Notwendigkeit besteht für Ökonomen, sich der Philosophie bewusst zu sein? - Wie wird ökonomisches Wissen begründet und bewertet? Welcher Zusammenhang besteht zwischen Wirtschaftstheorie und relevantem Wissen? - Welchen Nutzen haben Philosophen aus der Kenntnis der allgemeinen Wirtschaftswissenschaften und welchen Misserfolg führt ihr Mangel an ökonomischen Kenntnissen? Besteht die Aufgabe der Wirtschaftstheorie darin, wirtschaftliche Phänomene zu erklären oder das Verhalten dieser Phänomene vorherzusagen? Sollte es politische Empfehlungen aus der Wirtschaftstheorie geben oder nicht? - Welchen Platz und Ursprung haben die Kategorien Effizienz, Wohlfahrt und Gerechtigkeit in der Wirtschaft, besteht zwischen ihnen die Möglichkeit einer Verwandtschaft oder stehen sie in einem unvereinbaren und widersprüchlichen Verhältnis zueinander? - Ist die Ökonomie grundsätzlich mit moralischen, wertbezogenen und ideologischen Überlegungen verbunden? Ist die Ökonomie mit gesellschaftlichen Normen und politischen Überlegungen verknüpft oder ist die Wissenschaft völlig unabhängig davon? - Welche Beziehung besteht zwischen Wirtschaftswissenschaften und Naturwissenschaften, und welche Beziehung besteht zwischen abstrakten und mathematischen neoklassischen Theorien und tragischen Realitäten, und welche Art von Theorien bringen nicht-neoklassische Schulen hervor? - Sind die Wirtschaftsgesetze genau und universell wie die Gesetze der Naturwissenschaften und der Mathematik? Ist das Verhalten von Wirtschaftssubjekten vollständig vorhersehbar, wie das Verhalten natürlicher Elemente in den Naturwissenschaften usw.? Vor dem Hintergrund von Aspekten der Philosophie und der Ökonomie in der iranischen Wirtschaftsliteratur gibt es insbesondere mehrere methodische Debatten in der Ökonomie, die die sehr genaue Beziehung zwischen Philosophie und Ökonomie zeigen. Eine davon ist die Diskussion beweiskräftiger und normativer Fragen in der Wirtschaftswissenschaft. Die zweite Kontroverse bezieht sich

auf „Ursache“ und „Vernunft“ und steht im Zusammenhang mit dem Naturalismus der Wirtschaftstheorie. Auf der einen Seite sind es die Merkmale des Realismus oder Kulturalismus, auf der anderen Seite die strukturelle oder nichtstrukturelle Natur der Wirtschaftstheorie. Der vierte schließlich befasst sich mit der Philosophie des Realismus in Wirtschaftstheorien. Eine Gruppe von Ökonomen besteht auf der Trennung von Beweis- und Regelungsfragen und betrachtet wissenschaftliche Angelegenheiten als einzigartig in Beweisfragen und betrachtet daher wirtschaftliche Ratschläge für Politiker außerhalb des Bereichs der Wirtschaftswissenschaften. Dies wurde jedoch von mehreren Seiten kritisiert. Denn einerseits können Ökonomen der Politik dabei helfen, Hindernisse und Wege zur Erreichung bestimmter wirtschaftlicher Ziele zu erkennen. Andererseits ist die Wirtschaft eine menschliche Tätigkeit und wird wie jede andere menschliche Tätigkeit von Werten und Ordnungen beeinflusst. Was Menschen für richtig und was für falsch halten, wird auch von ihren Vorstellungen über tatsächliche Funktionen beeinflusst. Einige wissenschaftliche Untersuchungen zeigen beispielsweise, dass das Studium jener Theorien, die besagen, dass Menschen versuchen, ihre persönlichen Interessen zu maximieren, Menschen dazu zwingt, ihre eigenen Interessen zu verfolgen. Abgesehen davon sind die Interessen, Vorurteile und Ideologien der Menschen untrennbar miteinander verbunden. Laut Robinson hat ein Ökonom, wenn er sagt: „Ich habe keine Voreingenommenheit“, entweder sich selbst oder Sie getäuscht. Natürlich ist es vernünftig, dass die Menschen so viel wie möglich versuchen, damit ideologische und vorurteilsbehaftete Themen ihre wissenschaftlichen Studien nicht beeinträchtigen. Dies ist der größte Dienst, den eine Person für die Gesundheit der Wissenschaft und der wissenschaftlichen Forschung leisten kann, andernfalls ist dies nicht der Fall. Es ist möglich, wertvolle Dinge von anderen Dingen des Lebens zu trennen. Die Kategorie der Vernunft steht im Gegensatz zur Ursache. In den Naturwissenschaften liegt der Zusammenhang von Variablen in Form von Ursache und Wirkung vor (die Wirkung von Salzsäure auf Soda ist die Ursache für die Entstehung von Speisesalz). Aber in Sozialwissenschaften wie der Wirtschaftswissenschaft ist der Anstieg des Preises eines Produkts unter besonderen Bedingungen auf den Zustrom von Verbrauchern zurückzuführen, die es kaufen. Viele Experten der Wissenschaftsphilosophie glauben, dass wirtschaftliches Verhalten nicht durch Ursache und Wirkung erklärt werden kann, sondern in die Kategorie der Gründe fällt. Der Grund kann bewertet und kritisiert werden, der Grund kann die beabsichtigte Handlung rechtfertigen, der Grund muss gerechtfertigt und für die Person, die ihn nutzt, akzeptabel sein. Aus diesem Grund glaubt sogar eine Gruppe neoklassischer Ökonomen (Österreich), dass Wirtschaftstheorien und Sozialwissenschaften sich völlig von den Naturwissenschaften unterscheiden. Der

Realismus oder Subjektivismus der Wirtschaftstheorie ist eines der anderen methodischen Elemente dieser Disziplin und einer der wichtigen Ursprünge der Philosophie und Ökonomie. Einige wirtschaftliche Annahmen sind sehr subjektiv, insbesondere aus der Sicht orthodoxer Neoklassizisten. Zum Beispiel, dass ein Mensch ein Wesen ist, das sich völlig rational verhält, vollständige Informationen nutzt und die gewünschte Wahl mit vollem Wissen trifft, oder dass in vielen Theorien davon ausgegangen wird, dass andere Dinge festgelegt sind. Einerseits gibt es keine andere Möglichkeit, die Wirtschaft zu theoretisieren, als sich darauf zu verlassen. Es handelt sich nicht um eine Vereinfachung, andererseits wird der Realismus mancher Annahmen ernsthaft in Frage gestellt. Daher ist es wichtig, bei der Hypothesenbildung die optimale Menge zu bestimmen. Es ist so, dass sich in dieser Hinsicht verschiedene Lager der Ökonomen herausgebildet haben. Einige wie Friedman glauben, dass auch unrealistische Annahmen verwendet werden können, da der Zweck der Wirtschaftstheorie darin besteht, korrekte Vorhersagen zu liefern, und Annahmen lediglich ein Werkzeug sind. Die Anhänger der österreichischen Schule verlassen sich auf extremen Theoretismus, andererseits glaubt Hutchison, dass die reine Theorie grundsätzlich unwissenschaftlich ist. Eine Gruppe von Studien besteht auf dem Strukturalismus der Wirtschaftstheorie, und eine Gruppe verfolgt denselben mechanistischen Ansatz. Nach der Veröffentlichung der Studienergebnisse von Thomas Cohen und Lakatos sind Experten in dieser Frage sensibler geworden. Eine Gruppe von Studien hielt die Verbindung zwischen den strukturalistischen Ideen von Cohen und Lakatos und den Wirtschaftstheorien für sehr bedeutsam und kritisierte sie gleichzeitig. Grundsätzlich gibt es in der Wissenschaftsphilosophie ernsthafte Debatten zwischen der Idee von Realismus (Realismus) und seine Gegenidee (Antirealismus). hat es. Einige Denker glauben, dass diese Debatte einen wichtigen Platz in der Wirtschaftsmethodik einnimmt, sie wurde jedoch nicht umfassend und ausreichend berücksichtigt. Denn in der Wirtschaftswissenschaft werden keine unbeobachtbaren Dinge (außer Geschmack und Frost) in die Annahmen einbezogen. Aber auch in der Methodik der Wirtschaftswissenschaften wird die Diskussion von Zielen, Institutionen und Ideen thematisiert. Einige Studien zeigen, dass die Ursache vieler Schwierigkeiten der orthodoxen Theorie darin liegt, dass sie ontologischen und metaphysischen Fragen als Tatsache keine Beachtung schenken. Da die Ursachen vieler wirtschaftlicher Phänomene in unsichtbaren Grundangelegenheiten betrachtet werden sollten, ergänzen einige zeitgenössische Entwicklungen auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Epistemologie und Methodologie, die sich auf einige zeitgenössische Entwicklungen in der wirtschaftlichen Methodologie beziehen, die oben genannten Diskussionen. Beispiele dafür sind Popery,

Kuhni, Lakatosi, Rhetorik und hermeneutische Methodik. Poppers Wissenschaftsphilosophie hatte großen Einfluss auf Wirtschaftsexperten. Und dieser Gedanke ist Negationismus.

Seiner Meinung nach sollten Wissenschaftler Theorien formulieren, die logisch falsifizierbar sind (nicht mit einigen experimentellen Beweisen vereinbar). Wenn beispielsweise gesagt wird, dass alle Gänse schwarz sind, ist dies logisch falsifizierbar, da es ausreicht, eine nicht schwarze Gans zu beobachten. Laut Poppers Ansatz sollte der Wissenschaftler die Theorien stets harten Tests unterziehen und diese verwerfen, wenn sie widerlegt werden. Mittlerweile, so Popper, sei die Theorie nichts weiter als eine interessante Vermutung, und die erfolgreiche Entstehung der Theorie aus dem Experiment bedeute nicht ihre Bestätigung, sondern nur die Fortsetzung ihrer Anwendung. Imre Lakatos bietet eine ausgewogenere und effektivere Sichtweise. Auf diese Weise führt seiner Meinung nach Poppers wissenschaftlicher und theoretischer Standpunkt zur Verwerfung widerlegter Theorien und ist mit dem Verhalten der Theoretiker aus praktischer Sicht nicht vereinbar. Denn theoretisch sollte man es aufgeben, sobald es widerlegt ist, und in der Praxis greifen viele Ökonomen auf widerlegte Theorien zurück. Laut Lakatos versucht der Theoretiker, wenn die Theorien auf ein Problem stoßen, sie zu korrigieren, und die korrigierte Theorie wird weiterhin verwendet, und dieser Prozess dauert so lange an, wie sie korrigierbar ist. Der oben genannte Prozess wird als Forschungsprogrammmethodik bezeichnet. Daher ist die Kompatibilität von Lakatos Methodik mit dem Trend ökonomischer Theorien und dem Verhalten von Ökonomen kompatibler als Poppers Falsifizierung. Als Thomas Cohen das Paradigmenphänomen vorschlug, hielt er grundsätzlich die Rolle wissenschaftlicher Assoziationen und die mentale Stabilisierung einer Theorie in kompetenten Köpfen für wirksamer als Falsifikationismus oder ein Forschungsprogramm. Der Erfolg und die Fortsetzung der Funktion einer wissenschaftlichen Theorie spielen eine Rolle Rolle, und Paul Fay-Raband, mit der Veröffentlichung des Buches „Anti-Method“, im Grunde genommen sind vorgegebene Linien und Markierungen über wissenschaftliche Theorien und die Beurteilung von Methoden eine Art Einschränkung im Prozess der wissenschaftlichen Produktion, und das ist der Forscher und des Forschungsprozesses., der intuitiv die gewünschten Methoden erreicht, wird beobachtet, dass aus Cohens Ansatz eine Art Relativismus und Wissenschaftssoziologie und aus Fayrabands Ansatz eine Art methodologischer Pluralismus abgeleitet werden kann (Dodger, 2014). Es scheint, dass McCluskeys rednerischer Ansatz als eine Art Anwendung der Philosophie gegen Faye-Robands Methode angesehen werden kann, gleichzeitig gelten McCluskeys

und Rosenbergs Ansichten normalerweise als radikal. Natürlich kann der Prozess der Übertreibung bei der Bildung und Entwicklung der Wirtschaftstheorie ein wirksamer Faktor sein, um harte Einstellungen wie Rosenberg und McCluskey hervorzurufen. Daher kommt Rosenberg zu dem Schluss, dass die Wirtschaft mit der aktuellen Situation nicht weiterkommen kann. Seiner Meinung nach kann die Ökonomie nur zu schwachen und ungenauen Vorhersagen führen (anders als Friedmans Meinung). Weil die Ökonomie auf einer Volkpsychologie des menschlichen Verhaltens basiert. Komplexe Wirtschaftstheorien sind nur als Gesamtheit der angewandten Mathematik wertvoll und nicht als empirische Gesamtheit wissenschaftlicher Theorien. Natürlich wird die Richtigkeit von Rosenbergs Ansatz und Standpunkt bestätigt, wenn man den formalistischen mathematischen Prozess der orthodoxen Herangehensweise an die Wirtschaftswissenschaften beurteilt, aber wenn wir den wissenschaftlichen Prozess in der Wirtschaftswissenschaft in Form einer Reihe von Ansichten der konventionellen Wirtschaftswissenschaften verfolgen. In einem pluralistischen Rahmen wird das Urteil von Herrn Rosenberg (zumindest im Hinblick auf den Fortschritt der Wirtschaftswissenschaften) nicht vertretbar sein. Ein weiterer Punkt ist, dass Rosenbergs Wissenschaftsbild einer Art Naturwissenschaftsbild nahe kommt, was das Urteil komplizierter macht. McCluskey hingegen stellte das Studium der Methodik der Wirtschaftswissenschaften grundsätzlich in Frage und ist der Ansicht, dass Forscher sich mit „Sprache“ befassen sollten, da die von Ökonomen aufgestellten Theorien rhetorischer Natur sind und als Instrumente zur Beeinflussung der Wirtschaft geschaffen wurden. und vermitteln ihm ihre geistige Sichtweise. Mit anderen Worten: Es wird behauptet, dass der rhetorische Ansatz eine Alternative zum methodischen Ansatz sei. Dieser Ansatz lädt Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler dazu ein, eine Reihe von Diskursen zu starten, damit aus den Ergebnissen die impliziten Annahmen moderner Wirtschaftstheoretiker verstanden werden können. Es scheint, dass McCluskeys rhetorischer Ansatz nicht als Alternative und Alternative zur ökonomischen Methodologie betrachtet werden kann, denn obwohl er eine Art erkenntnistheoretischen Anarchismus empfiehlt, empfiehlt der normative Rahmen selbst, einen rhetorischen Standpunkt hervorzurufen, der daher eine Art sein kann der Methodik berücksichtigt. Und unserer Meinung nach ist die Verwechslung zwischen konventionellen Wirtschaftstheorien und der neoklassischen orthodoxen Ökonomie ein entscheidender Faktor für dieses Urteil von McCluskey und anderen Rhetorikern. Wir betonen jedoch, dass der orthodoxe Ansatz zwar als eine Art Rhetorik betrachtet werden kann, um unrealistische Ansichten hervorzurufen, dass es jedoch viele andere Ansätze in der konventionellen Wirtschaftswissenschaft gibt, die nicht unbedingt in allen

Dimensionen mit der Rhetorik übereinstimmen. Unter den Ansätzen der Sozialökonomie sind normative Ökonomie, institutionelle Ökonomie, evolutionäre Ökonomie, neosozialistische Ansätze, neokeynesianische Ansätze, soziale Marktwirtschaft und ethische Ökonomien zu nennen. Auch die Anwendung postmoderner und hermeneutischer methodischer Ansätze in der Wirtschaftswissenschaft scheint im Einklang mit der Weiterentwicklung oder Kritik der oben genannten Ansichten vorgeschlagen worden zu sein, da es sich auch um Zweige der Philosophie handelt. Postmoderne bestätigen den Relativismus und den methodologischen Pluralismus und kritisieren in gewisser Weise universelle und eindeutige Paradigmen, und hermeneutische Ansätze nehmen eine neue Kritik an positivistischen Ansätzen vor. Hermeneutik ist eine Art Revision traditioneller Ansätze, die etwas vom akuten postmodernen Relativismus entfernt ist. Anfangs war die Hermeneutik wichtiger für die Überprüfung der Interpretationen im Zusammenhang mit den religiösen Texten der Kirche, aber nach den Bemühungen von Heidegger, Gadamer und anderen entwickelte sie sich zu einer eigenständigen philosophischen Bewegung in der kritischen Literatur. Die universelle Hermeneutik hinterfragt das Konzept der Naturwissenschaften und betont die Integration kultureller, sozialer und politischer Elemente in den Raum der wissenschaftlichen Struktur. Dies hat einige Experten der Naturwissenschaften dazu veranlasst, die Hermeneutik zu kritisieren. Obwohl die Hermeneutik eine Art kritische Theorie ist, bevorzugen einige Studien die kritische Theorie und betrachten sie als Alternative zur kritischen Theorie. Hermeneutik in der Soziologie bedeutet, soziale Ereignisse durch die Analyse zu interpretieren und zu verstehen. Ihre Bedeutung ergibt sich aus der Perspektive der Menschen und ihrer Kultur. Die Hermeneutik in der Ökonomie legt den Schwerpunkt auf die Interpretation wirtschaftlicher Theorien und Ideen und kritisiert die Vorhersagbarkeit (von Positivisten beabsichtigt). Der gleiche Laboransatz der Wirtschaftswissenschaften kann auch genutzt werden, um eine weitere methodische Verbindung zwischen Wirtschaftswissenschaften und Philosophie herzustellen. Der Laboransatz ist eine der Methoden der empirischen Analyse, deren Anwendung in den Wirtschaftswissenschaften zunimmt. Die Anwendung der Testmethode auf physikalische und biologische Elemente ist sehr einfach und wird sogar bei nichtmenschlichen Lebewesen (wie Mäusen und Meerschweinchen) angewendet. Sie injizieren beispielsweise einer Maus ein Medikament, kontrollieren eine andere Maus ohne dieses Medikament und finden heraus, welche Wirkung das entsprechende Medikament hat. Oder sie geben einem Land irgendeine Art von Dünger und bewirtschaften ein anderes Land ohne diesen Dünger und beobachten schließlich die Wirkung des Düngers. Aber in Wirtschaftsangelegenheiten sind Mensch und

menschliches Verhalten wichtig und deshalb sollten sie eine Vereinbarung prüfen, an der er selbst beteiligt ist. Wenn die Labormethode für die Ökonomie genutzt werden kann, erhöht sich die Effektivität der entsprechenden Studien. Denn bei der genannten Methode kann das Experiment wiederholt werden (und der Grad der Sicherheit erhöht werden), die Bedingungen des Experiments können geändert und die Versuchsperson kontrolliert werden. Dieses Experiment ist für einen Menschen, der ein unkontrollierbares Verhalten zeigt und eine Weltanschauung und einen Zweck seines Verhaltens hat und verschiedene Faktoren sein Verhalten beeinflussen, realistischerweise nicht möglich. In der ökonomischen Analyse kommt jedenfalls eine Art Laborökonomie zum Einsatz. Unter Laborökonomie versteht man die Anwendung von Labormethoden zur Bewertung ökonomischer Theorien. Obwohl die Bereiche der Entwicklung der Methode auf die Bemühungen von Chamberlain und vor den 1950er Jahren zurückgehen, hängt ihre effektive Gestaltung doch mit den letzten Jahrzehnten zusammen, insbesondere mit den Aktionen von Wernren Smith. Natürlich wird die Anwendung dieser Methode hauptsächlich in Marktdiskussionen, der Spieltheorie, der Funktion von Entscheidungseinheiten, Verhandlungs- und Auktionskategorien sowie sozialen Präferenzen eingesetzt. Es ist offensichtlich, dass eine Gruppe von Ökonomen die Labormethode der Ökonomie als künstliches Werkzeug kritisiert, und die Ökonomen der österreichischen Schule kritisieren auch die Laborökonomie dafür, dass sie die Analogiemethode betont, weil sie auf experimentellen und Labormethoden basiert. Auf jeden Fall ist es in der Welt der vielfältigen Methoden und Einstellungen angebracht, den Fortschritt der Laborökonomie zu begrüßen. Es wird erwartet, dass sich in diesem und anderen Bereichen die methodischen und epistemologischen Bereiche der Wirtschaftswissenschaften erweitern werden. Die Diskussion über die Methodik neuer Lesarten der Evolutionsökonomie, der religiösen und moralischen Ökonomie, des Neoinstitutionalismus, sogar der feministischen Ökonomie und dergleichen wird derzeit diskutiert, und einige versuchen sogar, neue ontologische Grundlagen für die Ökonomie vorzuschlagen, indem sie die Orthodoxie kritisieren Aus Sicht der Rationalität, Ethik und Werte. Es ist sehr bedeutsam zwischen Ökonomie und Philosophie aus der Sicht der Theorie der rationalen Wahl einerseits und der moralischen Angelegenheiten andererseits. Die Theorie der rationalen Wahl ist aus mehreren anderen Blickwinkeln eine Verbindung zwischen Philosophie und Ökonomie. Denn philosophische Kategorien wie Erkenntnistheorie, Ethik, Philosophie des Geistes sowie praktische Theorie und menschliche Funktion stehen in engem Zusammenhang mit der Rational-Choice-Theorie. In diesem Zusammenhang müssen noch einige zusätzliche Punkte erwähnt werden. Zum

einen gibt es unterschiedliche Konzepte im Zusammenhang mit dem Begriff „Rationalität“ und der Theorie des rationalen Verhaltens.

Eines dieser Konzepte ist die Form individueller Präferenzen. Wenn die Präferenzen der Menschen vollständig und vorübergehend sind, sind sie rational, vollständig in dem Sinne, dass der Entscheidungsträger in der Lage ist, alle gewünschten Unterteilungen zu identifizieren und zu vergleichen, und vorübergehend in dem Sinne, dass die Präferenzen kompatibel sind. Aufmerksamkeit auf die Trennung zweier wichtiger Aspekte der gemeinsamen Rationalität in verschiedenen Denkschulen. Das eine ist instrumentelle Rationalität und das andere ist nicht-instrumentelle Rationalität. Instrumentelle Rationalität ist die Maximierung kurzfristiger persönlicher (materieller) Interessen durch einen berechnenden und vorausschauenden Menschen, was die Prämisse des neoklassisch-orthodoxen Ansatzes ist. Aber nicht-instrumentelle Rationalität ist jede Art kalkulierter und konsequenter Entscheidungsfindung, die die Interessen des Einzelnen und der Gemeinschaft gemeinsam berücksichtigt. Es scheint notwendig zu betonen, dass der Ansatz der instrumentellen Rationalität die Gedanken dominiert, als ob die Theorie der rationalen Wahl die Theorie der instrumentellen Rationalität wäre. Darüber hinaus gibt es neben der Annahme der instrumentellen Rationalität noch eine weitere starke und praktisch fragile Annahme. Da in der instrumentellen Rationalität akutes Kalkül und die Fähigkeit zur vollständigen Vorhersage eine Rolle spielen, werden zum Nachweis der Macht der instrumentellen Vernunft (im orthodoxen Ansatz) mehrere andere unrealistische Annahmen damit verbunden. Einer davon ist, dass die Person vollständige Informationen darüber hat, was passieren wird. Selbst wenn Unsicherheit besteht, wird natürlich davon ausgegangen, dass vor dem Einzelnen eine zuverlässige Wahrscheinlichkeitsverteilung vorliegt. Zweitens hat er sowohl die Möglichkeit als auch genügend Zeit, verschiedene Optionen abzuwägen, und drittens (bezogen auf die beiden vorherigen Fälle) ist sich die Person der verschiedenen Dimensionen der verschiedenen Optionen voll bewusst.

Neuer Kapitalismus:

Heutige Juristen diskutieren die Themen Banken, Versicherungen usw. als mehr oder weniger geschaffene Fragen, achten jedoch nicht auf die Tatsache, dass der Kopf der geschaffenen Fragen der Kapitalismus selbst ist. Denn zunächst dachte man, der Kapitalismus sei ein altes Thema, für das das islamische Recht Grenzen und Maßstäbe festgelegt habe; Handel, Miete, Immobilien usw., das ist der Kapitalismus, für den im Islam Regeln und Vorschriften festgelegt wurden, aber ob die Höhe des Kapitals mehr

oder weniger beträgt, hat nichts damit zu tun. Aber die Wahrheit ist nicht so; Der neue Kapitalismus ist ein eigenständiges, unabhängiges und unmittelbares Phänomen und sollte unabhängig untersucht werden; Als Geschäft in

Die neue Welt des Kapitalismus kann sich in ihrer Natur von den einfachen Geschäften der alten unterscheiden.

Der neue Kapitalismus ist eine Art Transaktion, bei der eine Partei das Produkt der harten Arbeit der anderen Partei immer wieder wegnimmt. Im neuen Kapitalismus geht es nicht um die Frage, ob der Kapitalist gerecht oder ungerecht ist, sondern darum, dass der Kapitalist, wenn er dem Arbeiter das wahre Recht geben will, unbedingt auf Profit verzichten muss, und den wird es nie auf der Welt geben wie der Kapitalismus. Und wenn er davon profitieren will, ist es Diebstahl und Usurpation.

Befürworter und Gegner des Kapitalismus:

Zu den Befürwortern des Kapitalismus zählen viele Theoretiker, Politiker und Ökonomen, die oft in Ländern mit kapitalistischen Gesetzen leben. Sie glauben, dass die Gesetze des Kapitalismus durch Indikatoren wie das Wohlfahrts- und Lebensniveau und den Grad der Kapazitätsauslastung einen erheblichen Einfluss auf das Wirtschaftswachstum haben. Beispielsweise hat sich der Lebensstandard der Europäer in den letzten drei Jahrhunderten erheblich verbessert. Aber wie eingangs gesagt wurde, hat jedes System seine Kritiker, die ihm Probleme bereiten. Zu den Hauptkritikern des Kapitalismus zählen Sozialisten (Marx, Lenin, Engels usw.). Einige Religionen sind auch mit Teilen dieses Gesetzes nicht einverstanden. Beispielsweise betrachten die Religionen Judentum, Christentum und Islam Zinssätze als haram. Einige Gründe für die Ineffizienz der kapitalistischen Wirtschaft:

1- Tendenz zum Monopol

2- Ungleiche Verteilung von Geld und Macht

3- Sie kennen kulturelle Ausbeutung und soziale Ungleichheiten wie Arbeitslosigkeit und wirtschaftliche Instabilität.

Aber es ist notwendig zu verstehen, welche Untersuchungen im Körper der Gemeinschaften dazu führen, dass, obwohl die kapitalistische Wirtschaft in den Augen

der Religionen als haram gilt, auf sie zurückgegriffen wird und manche Menschen sogar davon profitieren.

Was ist Kapitalismus?

Kapitalismus oder Kapitalismus ist ein Wirtschaftssystem, das mit der industriellen Revolution zunächst in Westeuropa und Amerika entstand, sich dann auf nichtwestliche Länder ausbreitete und dort wuchs.

Der Kapitalismus ist ein Wirtschaftssystem, in dem Privateigentümer die Produktionsmittel besitzen und diese Mittel normalerweise verwendet werden, um auf wettbewerbsorientierten Märkten Gewinne zu erzielen.

Der Begriff „Kapitalismus“ wurde erstmals 1854 als beleidigender Beiname von Karl Marx und seinen Anhängern geprägt. Dieser Begriff war für ein System gedacht, das von Kapitalisten zum Nutzen der Kapitalisten und zur Ausbeutung der Arbeiter geführt wird. Natürlich unterstreicht dieser beleidigende Spitzname immer noch unbeabsichtigt einen der Vorzüge dieses Systems: Das kapitalistische System führt zur Akkumulation von Kapital, zu seiner größeren Nutzung und damit zu einer stetigen und schnellen Steigerung der Vermögensproduktion.

Der Kapitalismus kann als Kombination zweier Institutionen verstanden werden: Privateigentum und freier Markt. Privateigentum bedeutet, dass es jedem freisteht, die Leistung seines Werkes zu behalten oder zu nutzen, wo immer er es für richtig hält, solange er nicht die Rechte anderer verletzt.

Der Titel „Kapitalismus“ wurde vor allem von Sozialisten und insbesondere von Marxisten populär gemacht. Damit meinen sie ein System, in dem das Privateigentum des Kapitals sein wirtschaftliches und politisches Gesicht bestimmt und außerdem eine besondere Gesellschaftsordnung schafft, in der die herrschende Klasse, d. Kapitalismus oder auch Bourgeoisie genannt, nutzt sie die Produktivkraft der Gesellschaft zu ihrem eigenen Vorteil aus. Dieser Gewinn wird dadurch erzielt, dass den Arbeitern weniger gezahlt wird, das heißt weniger als der Betrag, der nach Ansicht der Sozialisten den Gesamtwert der Produktion der Arbeiter ausmacht; Aber der gezahlte Betrag kann dem Wert der Arbeitskraft unter den Bedingungen des Privateigentums an den Produktionsmitteln und am Arbeitsmarkt entsprechen. Nichtmarxistische Ökonomen betrachten den Kapitalismus jedoch als ein System, in dem die Produktion auf die Produktionsfaktoren (Arbeit, Boden, Kapital) entsprechend ihrer Endproduktivität verteilt wird und es sich daher um ein gerechtes System handelt.

Geschichte des Kapitalismus:

Die kapitalistische Wirtschaft wurde in England zwischen dem 16. und 19. Jahrhundert praktisch formalisiert. Obwohl Beweise aus einer sehr fernen Zeit belegen, dass einige Merkmale dieses Systems auch in der Vergangenheit existierten. Frühe Formen des Handelskapitalismus blühten im Spätmittelalter auf. Der Kapitalismus ist seit dem Ende des Feudalismus das vorherrschende System in der westlichen Welt. Nach und nach breitete sich dieses System von England auf ganz Europa aus und beseitigte politische und kulturelle Grenzen. Im 19. und 20. Jahrhundert war der Kapitalismus das dominierende Instrument der Industrialisierung in der Welt, aber es war nicht das einzige Instrument.

Die Entwicklungsperioden des Kapitalismus werden oft in drei Abschnitte unterteilt: Das Wachstum des Kapitalismus beginnt mit dem Wachstum des Handels, in dem große Kapitalisten den Handelsfluss dominieren. Mit der industriellen Revolution beginnt die Phase des industriellen Kapitalismus. In dieser Zeit dominieren die Eigentümer großer Fabriken, Minen und anderer Wirtschaftsunternehmen den Produktionsfluss. Schließlich kommt die Phase des Finanzkapitalismus.

In dieser Zeit fällt die wirtschaftliche Vorherrschaft allmählich in die Hände der Großbankiers und reichen Leute, und sie dominieren mit ihrem Geld die Industrieinstitutionen. In dieser Zeit sind die Anleger von der täglichen Verwaltung der Industrieanlagen entlastet und überwachen diese lediglich und profitieren mit ihrer Finanzkraft von ihnen. Aber keines dieser Stadien ist exklusiv in dem Sinne, dass mit dem Auftauchen des späteren Stadiums das vorherige nicht verschwindet. Manchmal wird auch die vierte Stufe erwähnt und das ist der „Staatskapitalismus“. Lenin definiert den Staatskapitalismus als eine Phase, in der der Staat die Produktionsmittel zum Nutzen der Klasse, die den Staat kontrolliert, verwaltet und ausbeutet. Der Begriff „Staatskapitalismus“ wird aber auch für jede Art von staatlichem Wirtschaftssystem verwendet; und manchmal wird es in einem kritischen Sinne für das Wirtschaftssystem kommunistischer Länder verwendet; Das bedeutet, dass in ihnen der „Staatskapitalismus“ und die Ausbeutung der Bürokratie den Privatkapitalismus abgelöst haben.

Befürworter und Gegner des kapitalistischen Systems:

Viele Theoretiker, die überwiegend aus Ländern mit einem kapitalistischen System stammen, glauben, dass dieses System durch Indikatoren wie das Bruttoinlandsprodukt,

das Niveau des Lebenswohls und die Kapazitätsauslastung eine große Fähigkeit zum Wirtschaftswachstum besitzt, während das Gegenteil der Fall ist. Punkt Kritiker und Gegner dieses Systems kritisieren, dass der größte Nachteil dieses Systems das Monopol sei, das automatisch durch die Kombination von Freihandel und Privatvermögen entsteht, und ihrer Ansicht nach die ineffiziente und ungerechte Verteilung von Geld und Macht. Die Tendenz zum Monopol auf dem Markt, Imperialismus und verschiedene Formen kultureller und wirtschaftlicher Ausbeutung, kulturelle Entfremdung, Ungleichheit, Arbeitslosigkeit und wirtschaftliche Instabilität gehören zu den Ergebnissen dieses Systems. .

Die Prinzipien des kapitalistischen Systems:

Der Wirtschaftsliberalismus ist das wichtigste intellektuelle und philosophische Prinzip des kapitalistischen Systems. In der allgemeinen Definition bedeutet Liberalismus, an den Wert der individuellen Freiheit zu glauben; das aus den beiden Prinzipien individueller Authentizität und individueller Freiheit besteht. In diesem System steht es den Menschen frei, eine Methode zur Nutzung verfügbarer Ressourcen zu wählen; Denn jeder kann seine eigenen Interessen besser einschätzen als andere. Außerdem ist die Hauptachse jeder Gesellschaft das Individuum selbst, und das Individuum und seine Interessen haben Vorrang vor der Gesellschaft.

Grundsätzlich basiert der Wirtschaftsliberalismus auf zwei Grundelementen, nämlich „individueller Authentizität“ und „individueller Freiheit“. Die Originalität des Individuums basiert auf der Idee, dass der Kern und die Hauptachse der Gesellschaft das „Individuum“ ist. Die Gesellschaft besteht aus nichts anderem als der Summe ihrer Bestandteile, also den einzelnen Menschen. Es ist das „Individuum“, das eine reale Existenz hat, und die „Gesellschaft“ hat nur eine glaubwürdige Existenz. Wettbewerb ist ein weiteres Prinzip des kapitalistischen Systems. Ein perfekter Wettbewerbsmarkt ist ein Markt, auf dem die Zahl der Produzenten und Verkäufer homogener Güter unzählig ist und der Anteil jedes Käufers und Verkäufers am Markt gering ist. Unter der Annahme einer Angleichung individueller und kollektiver Interessen kann der aus der individuellen Freiheit resultierende Wettbewerb öffentliche Interessen organisieren. Der Marktmechanismus und das wirtschaftliche Gleichgewicht sind ein weiteres Prinzip des kapitalistischen Systems. Basierend auf diesem Prinzip ist der automatische Mechanismus des Marktes der einzige Faktor, der ein Gleichgewicht schafft und Angebot und Nachfrage auf dem Gleichgewichtsniveau reguliert, und jegliche staatliche

Intervention in wirtschaftliche Aktivitäten verstößt gegen die natürliche Ordnung und das automatische Gleichgewicht.

Profitstreben und freie Berufswahl sind weitere Prinzipien des kapitalistischen Systems.

Die reinste Form eines kapitalistischen Systems ist der freie Markt oder Laissez-faire-Kapitalismus, in dem die Menschen frei von allen Beschränkungen sind. Sie können selbst entscheiden, wo sie investieren, was sie produzieren oder verkaufen und zu welchem Preis sie Waren und Dienstleistungen austauschen möchten. Der freie Markt funktioniert ohne Kontrollen und Kontrollen. Heutzutage praktizieren die meisten Länder ein gemischtes kapitalistisches System, das eine gewisse staatliche Regulierung des Unternehmens- und Industrieigentums umfasst.

Kapitalismus verstehen

Leistungsmäßig ist der Kapitalismus ein Prozess, mit dem es möglich ist, die Probleme der wirtschaftlichen Produktion und Verteilung von Ressourcen zu lösen.

Anstatt wirtschaftliche Entscheidungen durch zentralisierte politische Methoden wie Sozialismus oder Feudalismus zu planen, erfolgt die Wirtschaftsplanung in einem kapitalistischen System durch dezentrale und freiwillige Entscheidungen.

Der Kapitalismus ist ein Wirtschaftssystem, das durch Privateigentum an der Produktion, insbesondere im industriellen Sektor, gekennzeichnet ist.

- Das kapitalistische System ist auf die Durchsetzung privater Eigentumsrechte angewiesen, die Anreize für Investitionen und produktive Nutzung des produktiven Kapitals schaffen.
- Der Kapitalismus entstand historisch gesehen außerhalb anderer früherer Systeme wie Feudalismus und Merkantilismus (Schule des Merkantilismus) in Europa und steigerte die Industrialisierung und den breiten Zugang zu Massenmarktgütern dramatisch.
- Der reine Kapitalismus kann als das Gegenteil des reinen Sozialismus (wo alle Produktionsmittel in kollektivem oder staatlichem Besitz sind) sowie als gemischte Volkswirtschaften (die irgendwo zwischen reinem Kapitalismus und reinem Sozialismus liegen) angesehen werden.
- Das Funktionieren des Kapitalismus in der realen Welt erfordert normalerweise eine Art sogenannten „Vetternwirtschaftskapitalismus“. Dies ist auf die Forderung der

Unternehmen nach diskriminierenden staatlichen Eingriffen sowie auf die Anreize des Staates zurückzuführen, in die Wirtschaft einzugreifen.

Kapitalismus und Privateigentum

Privateigentumsrechte sind einer der Grundbestandteile des Kapitalismus. Die meisten modernen Vorstellungen von Privateigentum gehen auf John Lockes Theorie des Homesteading zurück, in der Menschen Eigentum beanspruchen, indem sie ihre Arbeitskraft mit nicht beanspruchten Ressourcen kombinieren.

Nach dem Erwerb ist die einzige legale Möglichkeit der Eigentumsübertragung der freiwillige Tausch, die Schenkung, die Erbschaft oder der Rückerwerb des Landes durch Arbeit unter Nutzung verlassener Ressourcen und Besitztümer.

Privateigentum erhöht die Produktivität, indem es Ressourceneigentümern Anreize gibt, den Immobilienwert zu maximieren. Je wertvoller die Ressourcen sind, desto mehr Handelsmacht steht den Eigentümern zur Verfügung. In einem kapitalistischen System besitzt die Person, die das Eigentum besitzt, auch alle mit diesem Eigentum verbundenen Rechte.

Damit Einzelpersonen oder Unternehmen ihre Investitionsgüter vertrauensvoll nutzen können, muss es ein System geben, das ihr gesetzliches Recht schützt, Privateigentum zu besitzen oder zu übertragen. Eine kapitalistische Gesellschaft basiert auf der Nutzung dieser Verträge, fairem Handeln und dem Gesetz der zivilrechtlichen Haftung, um diese privaten Eigentumsrechte zu erleichtern und durchzusetzen. Wenn eine Immobilie keinen privaten Eigentümer hat und im Besitz der Öffentlichkeit ist, kann dies zu einem Problem führen, das als Tragödie des Gemeinwesens bekannt ist. Wenn eine Ressource gemeinsam genutzt wird und für die Öffentlichkeit verfügbar ist und Menschen sie nutzen können. Wenn es keine Nutzungsbeschränkungen gibt und es keine Zugangsbeschränkungen gibt, werden alle Menschen versuchen, so viel Nutzwert wie möglich aus dieser Ressource und diesem Vermögenswert herauszuholen, und es wird keinen Anreiz geben, diese Ressource zu erhalten oder in sie zu reinvestieren. Verschiedene andere freiwillige oder nichtfreiwillige Ansätze sowie die Privatisierung von Ressourcen sind eine mögliche Lösung dieses Problems.

Kapitalismus, Gewinne und Verluste

Der Gewinn aus dem Kapitalismus ist eng mit dem Konzept des Privateigentums verbunden. Nach dieser Definition geht eine Person nur dann freiwillig ein

Privateigentumsgeschäft ein, wenn sie sicher ist, dass die Transaktion ihr materiellen oder geistigen Nutzen bringt. Bei solchen Transaktionen erhält jede der Parteien einen höheren geistigen Wert oder Gewinn aus dieser Transaktion. Freiwillige Transaktionen sind der treibende Mechanismus der Aktivitäten in einem kapitalistischen System. Ressourceneigentümer konkurrieren miteinander um Verbraucher, die wiederum mit anderen Verbrauchern um Waren und Dienstleistungen konkurrieren. Alle diese Aktivitäten werden im Preissystem durchgeführt, das Angebot und Nachfrage ausgleicht, um eine Harmonie zwischen der Ressourcenverteilung zu schaffen. Ein Kapitalist erwirtschaftet den größten Gewinn durch den optimalen Einsatz von Investitionsgütern und produziert gleichzeitig Güter oder Dienstleistungen mit dem höchsten Wert. In diesem System werden Informationen darüber, was den höchsten Wert hat, durch den Preis übermittelt, den eine andere Person freiwillig für die Waren oder Dienstleistungen zahlt. Vereinfacht ausgedrückt handelt es sich dabei um Menschen, die mit ihrer Nachfrage den Wert eines Produkts oder einer Dienstleistung verdeutlichen. Der Gewinn gibt an, dass weniger wertvolle Inputs in wertvollere Outputs umgewandelt wurden. Stattdessen erleidet der Kapitalist Verluste, weil er die Kapitalressourcen nicht optimal nutzt und weniger wertvolle Produkte produziert.

Die Beziehung zwischen Religion und Wirtschaft:

Es gibt drei Arten von Beziehungen zwischen Religion und Wirtschaft. Entweder gibt es einen Zusammenhang zwischen Ökonomie und religiöser Ethik, oder er beruht auf der Rechtswissenschaft; Beispielsweise wird in der Rechtsprechung der rechtliche Status vieler Wirtschaftsfragen festgelegt. oder die Beziehung zwischen religiösen Überzeugungen, Gedanken und Ideen in der Wirtschaft und dem wirtschaftlichen Verhalten der Gesellschaft.

Die Untersuchung von Wirtschaftssystemen zeigt, dass ihr korrektes Verständnis von einem genauen Verständnis der intellektuellen und philosophischen Grundlagen abhängt, die sie prägen, und dass die wichtigste Frage, die sich auf die Ziele, Prinzipien und Rahmenbedingungen von Wirtschaftssystemen auswirkt, die Haltung verschiedener Schulen zur Diskussion ist Religion und ihr Bereich.

Die Theoretiker des Sozialismus, die an die Philosophie des Materialismus glauben, räumen den göttlichen Lehren bei der Gestaltung des Wirtschaftssystems keinen Platz ein, und die Theoretiker der kapitalistischen Wirtschaft, die an die Philosophie des Deismus glauben, haben die Rolle Gottes eingeschränkt Bei seiner Schöpfung und bei der Gestaltung des kapitalistischen Systems spielen Religion und Lehren eine Rolle. Sie

werden nicht als göttlich angesehen. Neben der Philosophie des Deismus entstand im Westen auch die Philosophie des Materialismus, auf deren Grundlage Gott als von der materiellen Natur getrenntes Wesen geleugnet wird. In dieser Vision hat der Mensch intellektuelle, spirituelle, wirtschaftliche und produktive Fähigkeiten.

Diese beiden intellektuellen Philosophien (Deismus und Materialismus) bilden die Grundlage der kapitalistischen und sozialistischen Wirtschaft. Bei all ihren Unterschieden haben sie eines gemeinsam: den Glauben, dass der Mensch uns nicht über die Natur und deren Hinlänglichkeit hinausführen muss menschliche Vernunft und Wissen beim Aufbau eines Systems. Es ist eine wünschenswerte Wirtschaft und bringt Menschen zu Wohlstand und Glück. Es ist offensichtlich, dass der allgemeine Geist solcher Systeme darin besteht, die Menschen dazu zu bringen, Gott nicht zu brauchen und Gott zu vergessen, und im Allgemeinen Humanismus, was ist in ernsthaftem Konflikt mit dem gottzentrierten Ansatz des Islam. Daher widerspricht es der Vernunft, ein auf den Menschen ausgerichtetes Wirtschaftssystem zu akzeptieren und es in einer auf Gott ausgerichteten Regierung einzusetzen. Nachdem nun die Notwendigkeit und Notwendigkeit erklärt wurde, ein islamisches Wirtschaftssystem mit den Werten, der Philosophie und den Grundlagen des Islam zu entwerfen, müssen wir uns mit diesem wichtigen und grundlegenden Punkt befassen: Welches Religionsverständnis wird hier auf unser Bedürfnis eingehen?

Antikapitalismus:

Antikapitalismus umfasst ein breites Spektrum an Bewegungen und Einstellungen, die gegen den Kapitalismus sind. Antikapitalisten im engeren Sinne sind Menschen, die das kapitalistische System durch andere Systeme ersetzen wollen. Im weiteren Verlauf dieser Rede werden wir einige davon diskutieren Diese Bewegungen und ich werde kurz ihre Meinungen darlegen, basierend auf dem, was wir in der Vergangenheit gelernt haben:

Traditionalisten: Einige Traditionalisten und Konservative haben keine positive Meinung zum Kapitalismus. Besonders auf dem europäischen Kontinent sind viele konservative und Traditionalisten unzufrieden mit den Auswirkungen des Kapitalismus auf Bräuche und Traditionen.

Ökofeminismen: Sie stehen der Beziehung zwischen Kapitalismus und der natürlichen Welt kritisch gegenüber und sind daher dagegen, die Natur zu nutzen, um den Menschen zu dienen. Sie betrachten den Kapitalismus als eine Struktur, die auf der Kolonisierung von Frauen und Menschen basiert.

Faschismen: Sie vertreten unterschiedliche Positionen zum Kapitalismus. Gleichzeitig unterstützen sie Privateigentum und Zentralregierung, haben aber eine feindselige Haltung gegenüber dem Kapitalismus. Wie der Marxismus glaubt auch der Faschismus, dass Klassenantagonismus ein inhärentes Merkmal kapitalistischer Gesellschaften ist. Aus diesem Grund versucht sie, den Klassenunterschied durch die Regierung auszugleichen.

Religion: Die katholische Kirche verbietet Wucher, und auch die Religion des Islam verbietet Bankzinsen sowie die Ausbeutung und Ausbeutung einzelner Personen sowie deren Nutzung zum eigenen Vorteil und hat hierzu Konzepte und Anordnungen erlassen.

Kapitalismus und Religion:

Zu Beginn dieser Ausgabe werden wir die islamische Wirtschaft diskutieren.

Befürworter der islamischen Wirtschaft bezeichnen diese im Allgemeinen weder als sozialistisch noch als kapitalistisch, sondern als eine andere Option. Ein idealer Weg, der keine der Nachteile der beiden anderen Systeme aufweist. Auf dieser Grundlage wird die Kluft zwischen Arm und Reich kleiner und der Wohlstand zunehmen. Eine ihrer Methoden ist das Verbot der Vermögenshortung. Die islamische Ökonomie legt Wert auf Zufriedenheit und Mäßigung im Konsumverhalten. Die Ökonomie im westlichen Denken betrachtet die menschlichen Bedürfnisse als unbegrenzt und die Ressourcen und Möglichkeiten der Welt als begrenzt. Aber im Islam gelten Ressourcen und Möglichkeiten als unbegrenzt.

Außerdem werden die Managementmerkmale der islamischen Wirtschaft wie folgt dargelegt:

Gerechtigkeit – gesunde Vermögenszirkulation auf allen Ebenen – Nichtmonopol – Verbot der Entnahme von Liquidität aus der Wirtschaft – Privat- in Staatseigentum und Es übertragen – den Bedürfnissen der Benachteiligten gerecht werden und...

In der islamischen Wirtschaft ist jedes Verhalten verboten, das dazu führt, dass das Hauptziel und die Weisheit der Schöpfung nicht erreicht werden, und die Regierung ist dafür verantwortlich, das wirtschaftliche Verhalten zu reformieren und zu korrigieren, damit niemand, keine Gruppe oder Firma etwas tut, was den hohen Zielen des Islam zuwiderläuft .

Ergebnis:

Durch das Zitieren und Verweisen auf die oben genannten Dokumente wissen wir, dass der Islam dazu verpflichtet ist, Wirtschaftssysteme zu nutzen. Denn die Wirtschaft ist eine der wichtigen Säulen aller Systeme. Wirtschaftssysteme sind, wie bereits erwähnt, entweder von der Religion abhängig oder von ihr unabhängig. Die von ihr unabhängige Wirtschaft hat es irgendwie geschafft, die Gesetze, die ihr Wachstum behindern, beiseite zu legen und ein eigenes System zu etablieren, sei es moralisch oder unmoralisch. Aber die Systeme, die auf Religion angewiesen sind, bleiben in einem Dilemma. Entweder können sie sich äußerlich als religiös bezeichnen, oder sie können dies auch innerlich tun. Eine Wirtschaft, die scheinbar mit der Religion verbunden ist, kann sie aufgrund des Respekts und der Popularität der Religion bei den Menschen nutzen und ihre Forderungen bis zur Unabhängigkeit vorantreiben. Aber eine Wirtschaft, in der auch die Religion im Inneren steckt, ist eine Wirtschaft, die unglaublich und einfach (utopisch) ist. Denn niemand ist bereit, zu arbeiten und das Gehalt gerecht zu verteilen und seinen Gewinn auf Null zu reduzieren. Denn die Grundlage der Gesellschaft, in der wir heute leben, ist Profitstreben und Ausbeutung.

Die Beziehung zwischen Religion und Wirtschaft

Was die theoretischen und konzeptionellen Ansätze zum Zusammenhang zwischen Religion und politischer Ökonomie anbelangt, so haben Forscher in der Regel zwei allgemeine Zusammenhänge berücksichtigt. Diese Arbeiten werden üblicherweise im Bereich der Religionssoziologie durchgeführt. Eine wichtige Forschungsrichtung geht davon aus, dass Religion (oder Religionsindikatoren) von Variablen wie dem Entwicklungsstand in den wirtschaftlichen und politischen Bereichen des heutigen Lebens beeinflusst wird. Aus der Sicht dieser Forschungsreihe können verschiedene Themen in der Wirtschaft wie das Niveau und der Lebensstandard sowie das Ausmaß staatlicher Eingriffe in die Wirtschaft Auswirkungen auf Faktoren wie Kirchenbesuch und religiöse Überzeugungen haben. Der zweite Ansatz befasst sich mit die Beziehung zwischen Religion und wirtschaftlich-gesellschaftlichem Leben aus einem anderen Blickwinkel. Aus dieser Sicht ist Religion selbst ein eigenständiges Phänomen, das Auswirkungen auf die wirtschaftliche, soziale und politische Welt haben kann. In diese Richtung geht beispielsweise die berühmte Theorie von „Max Weber“: Religion hat Auswirkungen auf die Wirtschaftsleistung und vermutlich auch auf politische Institutionen.

Im ersten Ansatz, der davon ausgeht, dass Religion von wirtschaftlichen und sozialen Faktoren beeinflusst wird, gibt es zwei berühmte soziologische Theorien, die besagen,

wie Religion auf diese Faktoren reagiert. Ein Ansatz ist die Säkularisierungshypothese. Dieser Ansatz ist Teil der Modernisierungstheorie, die untersucht, wie die Wirtschaft entwickelter Länder ihre institutionellen Fähigkeiten erweitert, um Armut zu beseitigen und den Markt zu rationalisieren. Die Modernisierungstheorie geht davon aus, dass sich mit der wirtschaftlichen Entwicklung und dem Wohlstand der Länder auch die gesellschaftlichen Institutionen und ihre Merkmale in die gleiche Richtung verändern werden. Die Säkularisierungshypothese wendet diese Theorie auf den Bereich der Religion an, das heißt, sie behauptet, dass mit zunehmender Entwicklung und Reichtum der Wirtschaft die Beteiligung an religiösen Institutionen (z. B. der Kirchenbesuch) oder Religiositätsindikatoren abnehmen. Die Säkularisierungstheorie (oder die Säkularisierungshypothese) hat unter Analytikern weite Verbreitung gefunden. Amerika wird üblicherweise als Ausnahme von dieser Theorie angesehen, da Amerika sowohl sehr reich als auch zutiefst religiös ist. Daher passt Amerika nicht in den Rahmen dieser Theorie. Der zweite Ansatz in der religionssoziologischen Literatur wird als Marktmodell der Religion bezeichnet. In dieser Theorie wird diskutiert, wie die Regierung mit der Institution Religion interagiert und somit den Grad der Beteiligung an Religion oder sogar des Glaubens an Religion beeinflusst. Daher reguliert die Regierung manchmal den Religionsmarkt und stärkt das Monopol einiger Religionen oder verhindert das Wachstum anderer Religionen.

Dieser Theorie zufolge verhindert die Regierung manchmal das Wachstum der Religion, indem sie einige Anhänger daran hindert, religiöse Pflichten zu erfüllen. Andererseits subventioniert der Staat manchmal einige religiöse Aktivitäten. In jedem Fall beeinflusst die Regierung den Umfang offizieller religiöser Aktivitäten. Eine offensichtliche Form solcher Eingriffe ist die Etablierung einer offiziellen Religion im Land. Natürlich gibt es in der vorhandenen Literatur viele Debatten darüber, ob die Maßnahmen der Regierung tatsächlich religiöse Aktivitäten steigern oder verringern. Diejenigen, die glauben, dass staatliche Unterstützung den Anteil der Religion verringert, argumentieren wie folgt: Wenn man eine etablierte Religion hat, neigt man dazu, Monopole zu schaffen, und Monopole sind normalerweise ineffizient. Manche glauben beispielsweise, dass eine exklusive Kirche – wie die katholische Kirche in katholischen Ländern oder die anglikanische Kirche in England – nicht funktioniert und für Gläubige nicht sehr attraktiv ist. Als Reaktion auf diese Situation nehmen die Menschen weniger an solchen religiösen Zeremonien teil. Diese Ansicht findet sich auch im berühmten Buch von Adam Smith. Daher hat diese Ansicht eine Geschichte. Mit anderen Worten: Offizielle Religionen gewöhnen sich an staatliche Ressourcen, um religiöse Aktivitäten durchzuführen.

Manchmal gewähren Regierungen auch finanzielle Unterstützung für den Bau von Kirchen oder zahlen die Gehälter des Kirchenpersonals. In diesen Fällen kann davon ausgegangen werden, dass die Gewährung einer solchen Subvention zu einer breiteren religiösen Beteiligung führen wird.

Generell ist im religiösen Marktmodell die Interaktion zwischen der Regierung und der Institution Religion ein zentrales Thema. Das extreme Beispiel dieser Situation sind die kommunistischen Länder, darunter die Sowjetunion und China. Auch viele osteuropäische Länder versuchten mit aller Kraft, die offiziellen Religionen zu vernichten, was ihnen teilweise auch gelang. Dies ist eine weitere Möglichkeit, wie die Regierung die Religion beeinflussen kann.

Kombination von Ansätzen: Unsere empirische Analyse der Einflussfaktoren auf Religion kombiniert beide Ansätze. Diese Kombination ist so: die Säkularisierungshypothese, die die Nachfrage nach Religion betont und zeigen will, wie sich die wirtschaftliche Entwicklung auf die Religion auswirkt, mit dem Marktmodell der Religion, das gleichzeitig das Angebot an Religion betont, also konkret, wie die Regierung die Religion beeinflusst. Zeit in Kommentaren Unsere Analyse betrachtet diese beiden Theorien zusammen und versucht nicht zu zeigen, welche Theorie gültiger ist.

Wenn es darum geht, wie sich Religion auf die Wirtschaftsleistung auswirkt, konzentriere ich mich auf die Wirkung von Religion auf das Wirtschaftswachstum, wie es Max Weber in „The Protestant Ethic“ getan hat. Diese Haltung ist ein wichtiger Teil der empirischen Arbeit, die wir leisten wollen. Diese Theorie geht davon aus, dass Religion einen Einfluss auf die Wirtschaft haben kann, weil sie sich auf einige individuelle Merkmale auswirkt. Diese Eigenschaften wiederum stärken oder schwächen Menschen hinsichtlich ihrer Wirtschaftsleistung. Weber betonte ausdrücklich die protestantische Ethik. Im Allgemeinen ist es ein wichtiger Faktor, wenn Ihre Religion den Wunsch, zu arbeiten und produktiv zu sein, wirksam unterstützt. Der Einfluss der Religion auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit von Menschen kann durch Konzepte wie Ehrlichkeit, Ethik und andere Werte erfolgen. Was die anderen religiösen Werke betrifft, können wir auf Konzepte wie Zufriedenheit, den Grad der Offenheit gegenüber Fremden und Themen dieser Art achten. Diese individuellen Merkmale können Auswirkungen auf die Wirtschaftsleistung und auch auf die Amu haben. Betroffen sind religiöse Saiten und Werte. Es gibt andere Dimensionen der Religion, die sich negativ auf die Wirtschaftsleistung auswirken. Beispielsweise können offizielle Religionen bestimmte wirtschaftliche Transaktionen verbieten oder die Regierung dazu zwingen, diese zu verbieten. Solche Börsen können

den Kreditmarkt, den Versicherungsmarkt und die Gesetze zur Regelung der Leistung von Unternehmen umfassen.

Die meisten unserer Arbeiten sind experimentell. Daher ist es notwendig, ein wenig über die Informationen zu sprechen, auf deren Grundlage wir unsere statistische Arbeit durchgeführt haben. Im ersten Schritt haben wir versucht, einige dieser Konzepte zu quantifizieren. Bezüglich der Religion gibt es auf individueller Ebene zwei Arten von Informationen. Eine davon ist die Teilnahmequote an religiösen Zeremonien, bei der es um Themen wie die Teilnahme an formellen Ritualen oder individuellen Gebeten geht. Ein weiterer Grund sind einige religiöse Überzeugungen. Wenn wir darüber nachdenken, wie sich Religion auf die Wirtschaftsleistung auswirken kann, sollten wir auf individuelle Merkmale wie Arbeitsmoral, Ehrlichkeit und dergleichen achten, die einerseits von religiösen Überzeugungen beeinflusst werden und andererseits die Wirtschaftsleistung beeinflussen. Tun.

Stichprobe und Quellen: Um länderübergreifende Stichproben zur Religion zu erhalten, haben wir sechs internationale Umfragen zu unterschiedlichen Werten und Aktivitäten herangezogen. Diese Erhebungen wurden von Anfang 1980 bis 1999 fortgesetzt. Drei dieser Umfragen waren die World Values Survey in den Jahren 1981, 1990 und 1995. Die Global Values Survey deckt etwa 50 Länder ab und wählt in jedem Land zwischen 1.000 und 2.000 Menschen aus, um ihre Werte zu verschiedenen Themen zu messen. Wir haben Daten zur Teilnahme an religiösen Zeremonien sowie Informationen zu religiösen Überzeugungen verwendet. Die von uns verwendeten Informationen beziehen sich auf Überzeugungen wie das Leben nach dem Tod, die Existenz von Hölle und Himmel. In dieser Information wurden auch Antworten auf allgemeinere Fragen besprochen, etwa ob man an Gott glaubt oder nicht. In diese Umfragen werden auch häufig gestellte Fragen einbezogen, beispielsweise ob Sie sich für eine religiöse Person halten oder nicht. Diese drei Umfragewellen (1981, 1990 und 1995) sind zusammen mit zwei Serien von World Social Surveys aus dem Jahr 1990 verfügbar. Die meisten dieser Informationen beziehen sich auf reiche Länder und umfassen nur wenige Entwicklungsländer. Zwischen diesen beiden Informationsreihen besteht eine Art Austauschbeziehung. Die Global Values Survey strebt eine weltweite Vollständigkeit an. Der Versuch, umfassend zu sein, hat dazu geführt, dass die Qualität der Informationen abgenommen hat. In einigen armen Ländern ist es sehr schwierig, dies wissenschaftlich zu erfassen. Wir verfügen auch über Informationen des Gallup Institute, insbesondere der berühmten Millennial Survey aus dem Jahr 1999. Ich muss erwähnen, dass derzeit eine Welle globaler Umfragen durchgeführt wird, deren Ergebnisse veröffentlicht werden, obwohl sich die

Informationen hauptsächlich auf das Jahr 2001 beziehen. Bei dieser Umfrage sind Kooperationsgruppen in verschiedenen Ländern vertreten und führen die Umfragearbeit durch. Um die Teilnahme an dieser Umfrage zu motivieren, erhalten die Teilnehmer drei Jahre im Voraus die Möglichkeit, die Informationen zu nutzen. Anschließend werden die Informationen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Dies ist wichtig, da die neue Umfrage auch Länder umfasst, die zuvor nicht berücksichtigt wurden. Die Umfrage umfasst etwa 70 Länder und mehr Menschen aus muslimischen Gesellschaften sowie östlichen Religionen wie dem Buddhismus. Wir haben auch Informationen zur Religionszugehörigkeit in verschiedenen Ländern verwendet. Diese Informationen geben uns wertvolle Informationen über diejenigen, die sich katholisch, protestantisch, muslimisch, hinduistisch, buddhistisch usw. nennen. Die Hauptquelle dieser Informationen ist die Weltenzyklopädie des Christentums von Barth [4], die zwei Auflagen aufweist. Obwohl der Titel dieser Enzyklopädie „Christentum“ lautet, deckt sie alle Religionen ab.

Konstruktion von Variablen: Ich habe bereits erwähnt, dass ein Teil des theoretischen Rahmens dieser Forschung auf dem Religionsmarktmodell basiert, das sich mehr darauf konzentriert, wie die Regierung den Religionsmarkt reguliert und welche Auswirkungen es auf das religiöse Verhalten der Menschen hat. Wir haben mehrere Variablen erstellt, um diese Arbeiten zu messen. Ich stelle diese Variablen kurz vor: - Ich habe einen Indikator dafür verwendet, ob es in einem Land eine offizielle Staatsreligion gibt oder nicht. Dieser Index basierte auf den Daten von 1970. Diesbezüglich gibt es einige herausfordernde Fragen, ich habe die Länder jedoch danach klassifiziert, ob sie eine offizielle Religion haben oder nicht. Beispielsweise haben die meisten muslimischen Länder außer der Türkei eine offizielle Religion. Einige katholische Länder haben eine offizielle Religion, andere nicht. Die meisten skandinavischen Länder hatten um die 1970er Jahre eine „lutherische“ Religion. Thailand ist ein Beispiel für ein Land, in dem der Buddhismus die offizielle Religion ist. Natürlich gibt es in manchen Ländern keine offizielle Religion.

- Wir haben einen Index darüber, wie die Regierung den Religionsmarkt reguliert, insbesondere im Hinblick auf die Einreisefreiheit. Dieser Index untersucht, ob die Regierung Kirchenführer genehmigt oder ernennt. - Ein weiterer Einflussfaktor liegt in (ehemaligen) kommunistischen Ländern. Der Kommunismus hatte einen starken und negativen Einfluss auf die Verbreitung der Religion. Wir hatten viele Beispiele aus kommunistischen Ländern, insbesondere in Osteuropa, unter unseren Proben. Natürlich

sollte auch der Regimewechsel in den 90er Jahren beachtet werden. Fast alle dieser Länder wandten sich vom Kommunismus ab. Welcher Art war die Rückkehr der Religion? Ist die Religion {in die gesellschaftliche Arena} zurückgekehrt? Diese Frage ist Teil der Themen, mit denen wir uns befassen werden.

Das Verhältnis von Religion und Wirtschaft aus der Perspektive des Islam

Die Beziehung zwischen Religion und Wirtschaft: Bei einem flüchtigen Blick auf religiöse Lehren werden wir feststellen, dass zwischen Religion und Wirtschaft eine tiefe Verbindung und gegenseitige Beeinflussung besteht. Als Beispiel können wir Folgendes nennen: Die Reform wirtschaftlicher Angelegenheiten ist eine der wichtigsten Missionen der Propheten: oder Qawm-i-Abduwa-Allah Ma Lakum Min-ilah Ghairah Wa La Tanqusowa Al-Makiyal Wal-Mizan (Hud/84) Die direkte Beteiligung einiger Propheten an der Reform der wirtschaftlichen Angelegenheiten menschlicher Gesellschaften. Die Offenbarung zahlreicher Verse und manchmal ausführlicher Beschreibung der Reformierung wirtschaftlicher Angelegenheiten. Berücksichtigung von Gottesdiensten aus wirtschaftlichem Verhalten im Einklang mit religiösen Lehren. Das Handeln nach Scharia-Anordnungen wird als abhängig von der Art der Sichtweise auf wirtschaftliche Fragen angesehen. Betonung der Bestätigung materieller und wirtschaftlicher Möglichkeiten bei der Erfüllung religiöser Pflichten.

Die Beziehung zwischen Ethik und Ökonomie: Heutzutage ist die Trennung von Ethik und Ökonomie die vorherrschende Theorie der Wirtschaftssysteme der Gegenwart. Ohne Zweifel war dies einer der wichtigsten Faktoren für den Niedergang und Zusammenbruch der Wirtschaft fortgeschrittener Länder die Verwendung eines Wirtschaftssystems ohne Ethik. Aus der Sicht des Islam wird wirtschaftliches Verhalten von Werten und moralischen Überzeugungen beeinflusst, daher sollten alle mikro- und makroökonomischen Programme und Verhaltensweisen mit dem Ziel durchgeführt werden, das Selbst zu verfeinern und zu kultivieren. Zum Beispiel der Heilige Koran über Zakat und Anfaq sagt: (Khudh von meinem Reichtum ist Sadaqah, ihn reinigen und ihn mit Wert reinigen (Toba/103)) Daher hat das vom Islam beabsichtigte wirtschaftliche Verhalten ebenso eine Auswirkung auf die Gesundheit der Wirtschaft, wie moralisches Verhalten eine wichtige Rolle bei der spirituellen und moralischen Reinigung und Erfrischung. hat geleistet; Tatsächlich ist der Einfluss von Ethik und Ökonomie aufeinander wechselseitig. Frage: Was ist der wichtigste Grund für die Trennung von Ökonomie und Ethik, die in den letzten Jahrzehnten in den meisten Ländern der ökonomische Ansatz war? Einer der wichtigsten Der Grund für diese scheiternde Idee

liegt in ihrer Art, den Menschen und seinen Platz im System der Schöpfung zu betrachten. Der Baum des anthropozentrischen Denkens, der besonders nach der Renaissance gepflanzt wurde und den Gesellschaften nach und nach bittere und giftige Früchte brachte, darunter: Trennung des Menschen von Gott, Trennung von Religion und Gesellschaft, Trennung von Recht und Moral, Trennung von Wirtschaft und Moral.

Intellektuelle Grundlagen einiger gängiger Wirtschaftsschulen: Die Kenntnis der Ideengrundlagen wird bei der Analyse der Bedeutung von Schulen hilfreich sein. Nun ist es notwendig, sich mit den Grundlagen der Weltanschauung und Anthropologie der kapitalistischen und sozialistischen Schulen als gemeinsame Wirtschaftsschulen in der heutigen Zeit zu befassen, um durch den Vergleich dieser Ideen mit der Schule des Islam die Größe und Herrlichkeit der Grundlagen der himmlischen Religion zu erkennen. Des Islam wird mehr denn je geklärt.

Die Prinzipien der Weltanschauung und Anthropologie der kapitalistischen Schule und ihre wichtigen Prinzipien lassen sich in fünf Prinzipien zusammenfassen: 1. Philosophisches Prinzip des Deismus: im Gegensatz zu Ideen aus der Zeit vor der Renaissance, die auf Offenbarung basieren und glauben, dass Gott der Manager, Lehrer und Schöpfer ist. Es war im System der Existenz. Nach der Renaissance wurde diese Idee aufgrund der Schwäche der manipulierten Lehren der Kirche langsam aufgegeben und durch die Idee des natürlichen theologischen Deismus ersetzt. Sich auf menschliche Weisheit verlassen, statt zu fälschen Offenbarung und Leugnung negativer Offenbarung. Gottes Beziehung zur Welt, zur Natur nach der Schöpfung und als Ergebnis der Trennung des Menschen von den humanistischen Lehren göttlicher Religionen ist eines der Merkmale und Konsequenzen dieser Idee. Nach der Philosophie des Deismus ist Gott der Ursprung der Erschaffung der Welt, aber er hat die Natur so gesetzmäßig und mächtig gemacht, dass sie nicht nur automatisch weiterexistiert, sondern Naturgesetze die Angelegenheiten der Welt und sogar der menschlichen Gesellschaften regeln. Die Ergebnisse dieses Denkens können wie folgt genannt werden: wirtschaftliche Freiheit und Befreiung von allen Beschränkungen, die das Individuum einschränken, Trennung der Wirtschaft von Moral und hohen menschlichen Werten.

2. Das Prinzip des Humanismus (Humanismus): In diesem Gedanken gehört die Originalität dem Menschen, nicht Gott. Das einzige Kriterium für Gut und Böse, Gesetze und Vorschriften, Kenntnis von Gedanken und Fakten ist die individuelle Erfahrung und basiert auf diesem Gedanken. Sogar Moralschulen werden auf der Grundlage menschlicher Gedanken gebildet, ignorieren die Lehren der Offenbarung und

widersprechen ihnen manchmal und betonen die Trennung der Religion von allen sozialen Bereichen.

3. Das Prinzip des Individualismus: In dieser Art des Denkens, in der Konfrontation des Individuums mit der Gesellschaft, ist der moralische Wert höher als das Individuum, nicht die Gesellschaft, und unterstützt daher die Freiheit der Menschen, zu tun, was sie wollen als ihren persönlichen Vorteil betrachten. Ein Beispiel für Individualismus im Bereich der Wirtschaft ist, dass das Eigentum jedes Menschen ihm gehört und in keiner Beziehung zu Gott, der Gesellschaft oder der Regierung steht. Ein Mensch kann Geld verdienen und damit umgehen, wie er möchte.

4. Das Prinzip des Utilitarismus: Das moralische Prinzip des Utilitarismus ist die Originalität des Nutzens verbunden mit der Idee der Originalität des Individuums und basiert auf drei Grundlagen: Das Verhalten einer Person erfolgt mit dem Ziel des persönlichen Glücks und Vergnügens. Jede Art von nützlichem Glück ist nur für eine Person. Das Ziel sozialen Handelns sollte die Steigerung des Gesamtnutzens sein. Aus kapitalistischer Sicht ist der Mensch ein von Gott und lebenswichtigen Lehren abgeschnittenes Wesen, das die Originalität und Autorität besitzt, Werte und Gegenwerte zu bestimmen und anzuerkennen, eine individuelle Identität besitzt und deren unbestreitbarer Eigentümer ist sich selbst und sein Eigentum und seine Wünsche. Seine Wünsche und Wünsche bestimmen seine Ziele und Werte. Aus diesem Grund werden in dieser Schule keine auf Offenbarung basierenden Regeln und Werte, moralische Standards für das Wohlergehen anderer oder das Gefallen an Gott sowie moralische Einschränkungen bei Produktion, Verteilung und Konsum erwähnt. Grundlagen der Weltanschauung und Anthropologie der sozialistischen Wirtschaftsschule Zwei wichtige Prinzipien werden erwähnt: 1. Materialismus: Die Grundlagen dieser Schule basieren auf dem Prinzip des Materialismus oder der materiellen Geschichtsphilosophie und der Leugnung der Existenz Gottes und übernatürlicher Kräfte. Feuerbach, ein Deutscher Der Philosoph und Vater des Materialismus schlug diese Idee vor. Und Karl Marx brachte sie aus dem Bereich der Philosophie und Religion in den Bereich der Politik und Wirtschaft. Nach diesem Denken kann die Ethik nicht die erforderliche Reichweite und Ausführungsgarantie haben, weil ihre Grundlage darin besteht Sie basiert auf der Originalität der Materie und der Verleugnung Gottes und der Auferstehung. Infolgedessen findet der Mensch keine moralische Verpflichtung in sich selbst, aber nach den Prinzipien dieser Schule, insbesondere ihrer kommunistischen Natur, ist der Mensch ein willenloses und verantwortungsloses Geschöpf Wer auf das Niveau eines Tierarbeiters herabgestuft

wird, dem wird seine Liebe zur Freiheit, zur Gerechtigkeit und zu anderen moralischen Grundsätzen abgesprochen und auf diese Weise trotz des Anspruchs, die leidende und arbeitende Klasse zu verteidigen, der menschlichen Persönlichkeit ein schrecklicher Schlag zugefügt, was jede Rede von Wert und Moral bedeutungslos macht.

Die wirtschaftliche Perspektive der Schule des Islam: Wirtschaftsfragen im Islam basieren auf dem Wissensdreieck, dessen drei Seiten Gott, der Mensch und das Universum sind. Die Art der Beziehung zwischen dem Schöpfer und der Welt und dem Menschen einerseits und andererseits die anthropologischen Grundlagen des Islam, wie es die Einstellung zur Wirtschaft und den sie umgebenden Verhaltensweisen definiert und die Wirtschaftsschule des Islam von anderen Schulen unterscheidet.

Quellen und Referenzen:

- 1- Die Dynamik des Kapitalismus – von Fernan Braudel – übersetzt von Mehran Payandeh, Abbas Khodaqoli, Nasser Kafaei – Ame Publishing House – Erstaussgabe 2008 – S. 54
- 2- Globalisierung, der Hintergrund und die Vision von Harry Magdoff und anderen – übersetzt von Akbar Masoum Beigi und anderen – eine weitere Veröffentlichung – S. 16
- 3- Jasbi, Abdullah, Bewertung und Kritik von Wirtschaftssystemen, Teheran, Islamic Azad University Press, 1376, Erstaussgabe, S. 59
- 4- Jasbi, Abdullah, Evaluation and Criticism of Economic Systems, Tehran, Islamic Azad University Publications, 1376, Erstaussgabe, S. 60
- 5- Namazi, Hossein, Wirtschaftssysteme, Teheran, Veröffentlichung, 1387, fünfte Auflage, S. 132
- 6- Madani, Amir Baqer, Economic Systems, Teheran, 1352, Kayhan Printing House, S. 40
- 7- Lajozhi, Joseph, Wirtschaftsschulen, Jahangir Afkari, Teheran, Islamic Revolution Publishing and Education Organization, 1367, Erstaussgabe, S. 145